

Desempenho Mecânico de Argamassas com Substituição Parcial de Agregado Miúdo por Resíduo de Pedra Portuguesa

SOUZA, Kauan Mancen Gonçalves de¹; PINHEIRO, Valber Domingos²; Octavio de Souza Bueno, Luiz¹, GOLIATH, Kissila Botelho¹

¹ Universidade do Estado do Rio de Janeiro

² Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

✉ kissila.goliath@eng.uerj.br

Resumo

A indústria da construção civil apresenta elevado consumo de recursos naturais e significativa geração de resíduos de construção e demolição (RCD), os quais representam parcela expressiva dos materiais destinados a aterros sanitários e contribuem para os impactos ambientais do setor. Nesse contexto, a substituição de agregados naturais por resíduos reciclados contribui uma estratégia relevante para redução da extração mineral, mitigação de emissões e promoção da sustentabilidade. Este trabalho tem como objetivo avaliar o comportamento mecânico e as propriedades físicas de argamassas produzidas com substituição de areia natural por resíduo de pedra portuguesa, nas proporções de 0%, 50% e 100%. O resíduo, proveniente de obras de pavimentação, apresenta composição predominante calcária e basáltica, indicando potencial de uso como agregado miúdo. Foram realizados ensaios de caracterização, resistência à tração na flexão e resistência à compressão. Os resultados indicam maior absorção de água pelo resíduo em comparação à areia natural, demandando ajustes na relação água/agregado para manutenção da trabalhabilidade. A análise granulométrica mostrou-se adequada à substituição, sem evidências de segregação. A resistência à tração na flexão apresentou baixa variação entre as misturas, enquanto a resistência à compressão manteve desempenho equivalente para substituições de até 50%, destacando-se esse teor como o mais adequado sob os aspectos técnico e de desempenho. Para substituição total (100%), observou-se redução mais significativa da resistência, ainda compatível com aplicações não estruturais. Conclui-se que o resíduo de pedra portuguesa apresenta viabilidade técnica para uso como substituto parcial do agregado miúdo em argamassa, especialmente para teores de substituição de até 50%, nos quais foram observados desempenhos mecânicos equivalente ao traço de referência. Para teores mais elevados, embora haja redução na resistência à compressão, os resultados ainda se mostram compatíveis com aplicações não estruturais. Além disso, a maior absorção de água do resíduo indica a necessidade de ajustes na dosagem, particularmente na relação água/agregado, a fim de garantir a trabalhabilidade adequada das misturas.

1. Introdução

A construção civil destaca-se como um dos setores de maior consumo de recursos naturais e geração de resíduos sólidos em escala global. Dentre esses, os resíduos de construção e demolição (RCD), provenientes de atividade como obras, reformas, demolições e manutenções, representam uma fração significativa do total de resíduos destinados a aterros sanitários. Estima-se que o setor seja responsável pela extração de aproximadamente 40 a 50% dos recursos naturais e que os RCD correspondam a cerca de 35% do volume total disposto em aterros (JOSEPH et al., 2023). Esse cenário evidencia não apenas a pressão exercida sobre os recursos naturais, mas também os desafios associados à gestão adequada desses resíduos.

Além do elevado consumo de recursos, a construção civil contribui de forma expressiva para as emissões de dióxido de carbono (CO₂), sendo responsável por aproximadamente 39% das emissões globais. Desse total, cerca de 28% estão associados à fase operacional e 11% ao carbono incorporado nos materiais e processos construtivos (WorldGBC, 2019).

Esses dados reforçam a necessidade de adoção de práticas mais sustentáveis no setor, especialmente aquelas voltadas à redução do consumo de matérias-primas virgens e à mitigação dos impactos ambientais ao longo do ciclo de vida dos materiais.

Nesse contexto, a incorporação de resíduos em materiais de construção tem sido amplamente investigada como uma alternativa promissora para reduzir a demanda por recursos naturais e minimizar impactos ambientais. A substituição parcial de agregados naturais por materiais reciclados pode contribuir para a diminuição da extração mineral, além de reduzir o volume de resíduos destinados a aterros. Entretanto, a viabilidade dessa substituição depende da compatibilidade física, química e granulométrica dos resíduos, bem como do atendimento aos requisitos de desempenho mecânico e durabilidade das matrizes cimentícias (D'AGOSTINO; SOARES, 2003).

Entre os materiais com potencial de reaproveitamento, destaca-se o resíduo proveniente de revestimentos em pedra portuguesa, amplamente empregado em pavimentação urbana. Intervenções de manutenção, substituição ou requalificação desses revestimentos geram quantidades expressivas de resíduos, que, na maioria das vezes, são descartados sem qualquer tipo de reaproveitamento. No entanto, após adequado beneficiamento, esse material pode apresentar características compatíveis com sua utilização como agregado miúdo, especialmente no que se refere à distribuição granulométrica e à natureza mineralógica, predominantemente calcária e basáltica.

Desta forma, este trabalho tem como objetivo avaliar o comportamento mecânico de argamassas produzidas com diferentes teores de substituição de areia natural por resíduo de pedra portuguesa. Busca-se, assim, analisar a viabilidade técnica de sua aplicação como material alternativo, contribuindo para o aproveitamento de resíduos e para o desenvolvimento de soluções mais eficientes no âmbito da construção civil.

2. Materiais e Métodos

2.1. Confeccção das argamassas

Neste trabalho foi utilizado resíduo de pedra portuguesa (*figura 1a*) como substituição parcial (50%) e total (100%) do agregado miúdo, areia natural. É uma pedra, com formatos irregulares, tendo em sua composição calcário e basalto (*figura 1b*). Basalto é uma rocha que tem como característica uma granulometria fina, acinzentada escura, que faz parte do grupo conhecido como rochas ígneas. Muito usada em revestimentos de área externa, calçada, jardins, escadas e paredes. É um material presente em grandes centros históricos de várias cidades brasileiras.

Figura 1 – (a) Foto da pedra portuguesa na calçada; (b) Pedra portuguesa britada, como resíduo.

Foram utilizadas substituições de 50% e 100% da areia por resíduo, denominadas A50 e A100, respectivamente, estudando duas hipóteses, substituição parcial e substituição total do agregado miúdo natural por resíduo de pedra portuguesa, ideias que seguem estudos de Moreira (2021) e Pissolato (2016). Também foi confeccionada uma argamassa de referência, apenas com areia, denominada A0.

A *tabela 1* a seguir apresenta o traço utilizado para as três argamassas investigadas nessa pesquisa e suas respectivas nomenclaturas.

Tabela 1 – Traços utilizados, em massa (kg).

Argamassa	Substituição (%)	Cimento CP II F-32	Areia	Resíduo	Água
A0	0%	1,00	2,61	0,00	0,40
A50	50%	1,00	1,30	1,30	0,43
A100	100%	1,00	0,00	2,61	0,45

Foram necessárias correções da quantidade de água de cada mistura, buscando uma trabalhabilidade em comum entre as argamassas produzidas. Isso ocorreu devido a maior absorção de água para o resíduo de pedra portuguesa, como será apresentado a seguir.

2.2. Caracterização dos materiais

Esse tópico descreve todos os ensaios utilizados para caracterização dos materiais utilizados na pesquisa, principalmente o resíduo de pedra portuguesa.

2.2.1. Massa específica e absorção de água dos materiais

A massa específica é definida pela NBR 16916 (ABNT, 2021) como o quociente entre a massa do agregado e o volume de seus grãos, considerando o volume dos poros permeáveis e impermeáveis, e excluindo vazios entre os grãos.

Tanto a areia quanto o resíduo foram submetidos ao ensaio de determinação da massa específica e absorção de água, seguindo critérios da NBR 16916 (ABNT, 2021). Sendo visível a presença de material que não se configura como areia e resíduo tendo diâmetro superior ao estabelecido pela norma, então, ficou resolvido peneirar todo material, tanto areia quanto resíduo, na peneira 6,8mm com intuito de evitar empasses na realização do ensaio, separando tudo que não se configura agregado miúdo.

2.3. Caracterização mecânica da argamassa

2.3.1. Resistência à compressão

Foram realizados ensaios de resistência a compressão axial nas argamassas com 7, 14, 28, 90 e 120 dias, seguindo especificações da NBR 13279 (ABNT, 2005). Foram confeccionados 3 corpos de prova cilíndricos com 5 cm de diâmetro por 10 cm de altura para cada idade. Todas as amostras foram curadas através de imersão em água e retificadas para que as superfícies ficassem paralelas para execução do ensaio de compressão.

2.3.2. Resistência à tração na flexão

Foram confeccionados 3 corpos de prova com dimensões de 4x4x16 cm para cada traço de argamassa com 0%, 50% e 100% de substituição da areia por resíduo de pedra portuguesa como agregado miúdo. Todos os ensaios foram realizados após 28 dias de cura, sendo esta realizada através de imersão dos corpos de prova em água. Os ensaios seguiram as especificações da NBR 13279 (ABNT, 2005), de modo a preparar todo o aparato para a realização do ensaio e levar os corpos de prova a ruptura de forma adequada.

3. Resultados e discussão

3.1. Massa específica e absorção de água dos materiais

Os resultados encontrados nesse ensaio estão apresentados na *tabela 2*, contendo os valores de absorção e massa específica, seca e saturada superfície seca para a areia, resíduo e cimento.

Tabela 2 – Resultados do ensaio de caracterização.

Materiais	Absorção (%)	Massa específica seca (g/cm³)	Massa específica saturada superfície seca (g/cm³)
Areia	0,34%	2,60	2,61
Resíduo de pedra portuguesa	11,64%	1,96	2,19
CPII F-32	-	2,99	-

Os resultados obtidos para areia e cimento estão dentro da faixa esperada para os materiais. Um ponto de atenção é em relação à absorção de água dos agregados miúdo. O resíduo apresentou uma absorção muito superior quando comparado a areia (34 vezes maior). Logo, se faz necessária uma quantidade maior de água no preparo do traço da argamassa, uma vez que o resíduo de pedra portuguesa tende absorver a água com mais facilidade que a areia, como mencionado no item 2.1.

Isso pode ter ocorrido devido à natureza dos materiais, sendo necessária realização de análises químicas para justificar esses resultados. A areia é formada por quartzo e a pedra portuguesa por calcário ou basalto, que, em geral, possuem maior porosidade. Além disso, o formato do resíduo e a distribuição granulométrica podem ter interferência nesses valores, lembrando que a distribuição granulométrica está associada ao formato dos grãos. A areia tem os grãos mais arredondados, já o resíduo tende a ser mais anguloso e irregular. Essa rugosidade aumenta a área superficial específica, permitindo que mais água fique retida na superfície do grão. A absorção de água pode ser influenciada pelo formato, distribuição granulométrica e tamanho dos grãos.

Ao aumentar a quantidade de água da mistura há o aumento da relação água-cimento (a/c), que interfere diretamente na resistência mecânica e durabilidade da argamassa no estado endurecido. Logo, é importante tomar cuidado e controlar esse acréscimo de água na mistura de forma a não prejudicar as resistências, uma vez que nenhum aditivo plastificante foi usado nessa pesquisa.

Foi identificado uma divergência entre os valores do resíduo de pedra portuguesa quanto massa específica seca e saturada superfície seca. Este resultado pode ser justificado por uma das etapas do ensaio, onde é necessário secar o resíduo em uma corrente de ar, sendo composto por uma granulometria muito fina é natural que se disperse muito material, o que implica diretamente na massa do ensaio para fins de cálculo, interferindo um pouco no resultado.

3.2. Resistência à compressão

Os resultados de resistência à compressão obtidos correspondem a média de três corpos de prova ensaiados para cada traço em cada idade e são apresentados na *tabela 3*.

Tabela 3 – Resultados do ensaio de compressão axial.

Substituição (%)	7 dias	14 dias	21 dias	28 dias	90 dias	120 dias
0%	21,89	26,99	29,70	30,22	30,37	30,23
50%	21,10	23,94	24,99	24,96	24,64	25,97
100%	16,08	17,66	19,78	21,60	22,34	23,77

Na *figura 2* é apresentado a curva de ganho de resistência com o tempo das argamassas estudadas.

Já na *figura 3* é mostrado o ganho de resistência com o respectivo desvio padrão até os 28 dias.

Figura 2 – Curva da evolução da resistência à compressão.

Avaliando a resistência à compressão ao longo das idades, observou-se que, aos 7 dias a argamassa A50 ficou 4% abaixo da argamassa de referência (A0), e a A100 ficou aproximadamente 26% abaixo. Com 14 dias a A50 ficou 11% abaixo da referência e a A100 34% abaixo da A0. Já aos 21 dias, A50 16% menor que A0 e A100 33%. Chegando à idade de 28 dias, a argamassa A50 ficou 17% abaixo da A0 e a A100 28%.

É possível notar que ao aumentar a quantidade de resíduo na argamassa é necessário aumentar também a quantidade de água, podendo observar que quanto maior a substituição do agregado natural por resíduo menor a resistência.

Apesar da diferença entre a resistência à compressão da argamassa de referência (A0) e as argamassas com substituição do agregado natural (A50 e A100), a depender da idade, a utilização das argamassas A50 e A100 apresentam resultados compatíveis argamassa de revestimento.

Vale ressaltar que os grandes ganhos de resistência acontecem entre 7 e 28 dias para os materiais cimentícios convencionais e, após os 28 dias, a resistência se mantém quase constante. Contudo, as argamassas com 50 e 100% de substituição ganharam pequenas resistências após 90 dias. É válido notar que a argamassa A100 teve um aumento

ligeiramente maior (10,05%) após os 28 dias do que a argamassa A50 (4,05%), com menor porcentagem de resíduo.

3.3. Resistência à tração na flexão

O ensaio de determinação da tração na flexão baseado na NBR 13279 (ABNT, 2005), foi realizado em corpos de prova prismáticos, nas argamassas com idade de 28 dias, sendo ensaiado 3 corpos de prova por traço de argamassa de acordo com a porcentagem de substituição de resíduo, resultados seguem na *tabela 4*.

Tabela 4 – Resultados do ensaio de tração na flexão.

Substituição (%)	Média (MPa)
0%	5,90 ± 0,14
50%	5,47 ± 0,17
100%	5,27 ± 0,13

Ao avaliar os resultados encontrados para tração, é possível notar que apesar das porcentagens de substituição os valores foram compatíveis entre si, o que justifica que, a resistência à tração não é sensível quanto a substituição do resíduo por agregado natural, ressaltando a viabilidade do uso do resíduo como substituição do agregado miúdo em argamassas (*figura 3*). Segundo a NBR 13281-1 (2023), todas as argamassas se enquadram na classe R4, onde, a resistência à tração na flexão é superior a 3 MPa.

Figura 3 – Comparativo entre as resistências à tração.

4. Conclusão

Os resultados deste estudo evidenciam que o resíduo de pedra portuguesa apresenta potencial para utilização como substituto do agregado miúdo em argamassas, sendo seu desempenho diretamente dependente do teor de substituição e das características físicas do material.

A substituição parcial de 50% do agregado miúdo natural resultou em uma redução de aproximadamente 17% na resistência à compressão aos 28 dias, em comparação ao traço de

referência, enquanto a substituição total (100%) levou a uma redução de cerca de 28%. Apesar dessas reduções, o traço com 50% de substituição manteve desempenho mecânico próximo ao convencional, indicando que esse teor representa um limite tecnicamente mais adequado para aplicação, sem comprometer de forma significativa a capacidade resistente do material.

No caso da resistência à tração na flexão, os resultados não apresentaram variações expressivas entre os três traços avaliados, com valores inseridos na mesma classe de desempenho conforme a NBR 13281-1 (2023), o que sugere que a substituição do agregado miúdo não influencia de forma significativa esse parâmetro. Esse comportamento pode estar associado à menor sensibilidade da resistência à tração às variações na porosidade global do compósito, em comparação com a resistência à compressão.

Do ponto de vista físico, o resíduo apresentou absorção de água significativamente superior à da areia natural, influenciando diretamente a demanda de água das misturas. Esse aumento na necessidade de água, sem o uso de aditivos, implica elevação da relação água/cimento, o que contribui para a redução observada na resistência mecânica. Dessa forma, os resultados indicam que parte das perdas de desempenho pode estar mais associada aos parâmetros de dosagem do que exclusivamente à natureza do resíduo.

De maneira geral, os dados obtidos demonstram que o uso do resíduo de pedra portuguesa é tecnicamente viável em níveis moderados de substituição, especialmente em torno de 50%, nos quais se observa um equilíbrio entre desempenho mecânico e potencial de reaproveitamento do material. Para substituições totais, as limitações mecânicas tornam o material mais adequado para aplicações não estruturais.

Por fim, destaca-se que a ausência de avaliação de propriedades de durabilidade e comportamento a longo prazo limita uma análise mais abrangente do desempenho das argamassas. Assim, recomenda-se que estudos futuros investiguem:

- o uso de aditivos para redução da relação água/cimento;
- propriedades de durabilidade, como absorção capilar e permeabilidade;
- a caracterização microestrutural da matriz e da zona de transição interfacial;
- a variabilidade do resíduo e sua influência no desempenho das misturas.

5. Referências

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 13279 – **Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação da resistência à tração na flexão e à compressão**. ABNT, Rio de Janeiro, 2005.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 13281-1 - **Argamassas inorgânicas - Requisitos e métodos de ensaios Parte 1: Argamassas para revestimento de paredes e tetos**. ABNT, Rio de Janeiro, 2023.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16916 - **Agregado miúdo - Determinação da densidade e da absorção de água**. ABNT, Rio de Janeiro, 2021.

D'AGOSTINO, L. Z.; SOARES, L. **O uso de finos de pedra de rocha granítico-gnáissica em substituição às areias naturais na elaboração de argamassa**. São Paulo, 2003.

JOSEPH *et al.*, A Comprehensive Review on Recycling of Construction Demolition Waste in Concrete. 2023

MOREIRA et al., Depósitos de resíduos de rochas ornamentais: composição, dimensionamento e possíveis usos no setor de construção civil. 2021.

PISSOLATO, O. Argamassa de revestimento utilizando areia proveniente da britagem de resíduo de construção civil. 2016.

World Green Building Council. ***Bringing Embodied Carbon Upfront***. Londres, 2019.